

A preservação de acervos escultóricos em museus: as moldagens do museu D. João VI

DOI: 10.5281/zenodo.13743583

Rafaela de Souza Saboia¹, Profa. Dra. Benvinda de Jesus Ferreira Ribeiro²

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e-mail: rfa.sza@gmail.com

²Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e-mail: benrestauradora@eba.ufrj.br

Palavras-chave: conservação preventiva; escultura; patrimônio.

Os acervos escultóricos em museus necessitam de ações de conservação preventiva que contribuem para minimizar as alterações físico-químicas das obras contidas nesses espaços. As peças que compõem o acervo da sala das moldagens pertencentes ao Museu D. João VI, possuem aspectos tridimensionais e apresentam relevos, curvas, reentrâncias, frisos e outros elementos construtivos que se tornam um local de fácil acúmulo de material particulado ou com maior incidência de exposição às luzes, por exemplo, e que podem levar a degradação do bem cultural. Segundo a teórica Bárbara Appelbaum, tal fato se deve à natural susceptibilidade de um objeto à deterioração das suas materialidades constituintes e que impedir totalmente esse processo, é algo ilusório, cabendo ao conservador-restaurador escolher metodologias que sejam coerentes a cada tipo de situação. O trabalho tem como objetivo abordar estudos de conservação preventiva pertinentes a duas obras do Museu D. João VI: as moldagens Hércules Farnésio e Eros beija Psique, trabalhos de ex-alunos da Escola de Belas Artes. A metodologia proposta neste trabalho é estudar o ambiente e a relação do objeto com o seu entorno, realizar o estudo das obras, com o levantamento histórico e artístico, a investigação e identificação da técnica construtiva, o estado de conservação e o diagnóstico da obra. Como resultados apresentaremos os dados iniciais de temperatura, umidade e iluminância do espaço, bem como as análises por microscopia ótica e os exames UV, para o diagnóstico e a elaboração de medidas de conservação preventiva das obras. Destacamos que nossa pesquisa está em desenvolvimento, e concluímos até o momento, que os procedimentos metodológicos utilizados estão contribuindo para o Museu D. João VI.

Referências Bibliográficas

APPELBAUM, Bárbara. Metodologia do tratamento de conservação / Barbara Appelbaum; Mariana Gaelzer Wertheimer (coord.); tradução Karina Saraiva Schöder. Rio Grande do Sul: Editora Porto Alegre, 2021.